

ZAMONAVIY TARIX FANI O'QTUVCHISIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Adilova Ozoda Seyitmametovna

Xorazm viloyati Shovot tumani

22-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Tarix fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'qituvchilik kasbi va zamonaviy pedagog qanday bo'lishi kerakligi haqida fikr yuritiladi. Zamonaviy tarix fani o'qituvchisiga qo'yiladigan talablar, pedagog kompetentligi, ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish ahamiyati bo'yicha tahlillar olib boriladi.

Kalit so'zlar: an'anaviy maktab, ilmiy-ijogiy g'oyalar, kompetentlik, kasbiy faoliyat, tadqiqotchilik, "yangi maktab", dasturlar, innovatsion yondashuvlar.

Аннотация: В данной статье размышляется о профессии учителя и о том, каким должен быть современный педагог. Анализируются требования к учителю новейшей истории, компетентность педагога, важность развития научно-исследовательской деятельности.

Ключевые слова: традиционная школа, научные идеи, компетентность, профессиональная деятельность, исследования, «новая школа», программы, инновационные подходы.

Annotation: This article discusses the teaching profession and what a modern educator should look like. An analysis of the requirements for a modern history teacher, the competence of the teacher, the importance of the development of research activities.

Keywords: traditional school, scientific and creative ideas, competence, professional activity, research, "new school", programs, innovative approaches.

O'quvchini mehnat qilishga o'rgat, uni nafaqat mehnatni sevishga, u bilan shunday uyg'unlashishga ko'niktirginki, toki mehnat uning vujudiga singib ketsin, uni shunga o'rgatki, uning uchun o'z kuchi bilan biron-bir narsani bilib ololmaslik aqlga sig'maydigai holat hisoblansin; u mustaqil o'ylamog'i, izlamog'i, o'zini ko'rsatmog'i, o'zining uyg'onmagan qobiliyatlarini rivojlantirmog'i, o'zini sobitli inson qilib yetishtirmog'i lozim. Ta'lim har qanday jamiyatning ajralmas qismidir. Jamiyat ta'lim tizimini o'zgartirmasdan jadal rivojlana olmaydi. XXI asrda insoniyat taraqqiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchi bilimli va savodli odamlardir. Zamonaviy dunyoda ta'lim ijtimoiy va iqtisodiy farovonlik o'sishining eng muhim sharti, mamlakatni barqaror rivojlanishining manbai hisoblanadi. D. Xibben ta'lim har qanday kundalik vaziyatda to'g'ri harakat qilish qobiliyatidir, deb aytgan. Atrofimizdagi dunyo juda tez sur'atlarda o'zgarib bormoqda va shunga ko'ra o'rganish usullari ham o'zgarishi kerak. O'quv jarayoni dialogik, izlanishli, loyihaga asoslangan bo'lishi kerak. Biz tez o'zgaruvchan dunyoda yashayapmiz, yangi texnologiyalar joriy etilmoqda va bilim hajmi oshmoqda. An'anaviy maktab - bilimlarni faqat og'zaki tarizda tushuntirish maktabi asta-sekin o'tmishga aylanib bormoqda; yangi tarixiy maktab, rivojlanish maktabi tobora faollashib bormoqda. Maktabga ijodiy g'oyalarga ega, yangi o'quv dasturlarini ishlab chiqish va amalga

o'qitishga qiziqadigan va o'qitishning innovatsion texnologiyalaridan foydalana oladigan o'qituvchi kerak. Eng qadimgi zamonlarda bilim va tarbiya berishdan kutilgan maqsadni, ta'limning usullarini, bizgacha yetib kelgan arxeologik qazilmalar va yozma manbalardan bilishimiz mumkin. Turkiy va forsiy zabon xalqlarning hayot kechirish tarzi, borliqqa amaliy munosabatda bo'lish namunasi ifodalangan ma'naviyat va madaniyat yodgorliklari, qadimgi yunon tarixchisi Geradotning «Tarix», Strabonning «Geografiya» asarlari, Maxmud Qoshgariyning «Devonu lugatit-turk», «Urxun-Yenisey bitiklari» va boshka shu kabi adabiy va tarixiy manbalar orqali bizga yetib kelgan. O'qituvchi - bu har doim jamiyat talab qilinadigan kasb. Bu hamma muhokama qiladigan va qadrlaydigan faoliyat turidir. Har bir davrda zamonaviy o'qituvchining fazilatlar mavzusi har doim qiziqarli. O'qituvchi va talaba o'rtasidagi munosabatlar ko'p asrlar davomida muhim muhokama mavzusi bo'lib kelgan. O'z navbatida, talaba -bu turli xil ta'lim muassasalarida talaba; bilimning har qanday sohasida boshqalarning darslari va ko'rsatmalaridan foydalanadigan kishi. Zamonaviy o'qituvchi, avvalo, mohir ustozdir.

U o'z kasbining asosiy vazifasi bilan shug'ullanadi. Bu boshqalarga ta'lim berish uchun berilgan odam. Yaxshi o'qituvchi bolalarga ajoyib sifat - dunyoni o'rganish va o'zini rivojlantirish qobiliyatini beradi. U ma'lumotni idrok etish, qayta ishlash va mustaqil ravishda qo'llashga o'rgatadi. O'qituvchi kim? O'qituvchi pedagog, o'rta va oliy ta'lim tizimi xodimi bo'lib, o'quvchi va talabalarni o'qitish bilan shug'ullanadi. Boshqa nomlari: "ustoz", "domla", "muallim". Kasblar juda ko'p, ammo aynan shu kasb uchun doimo yuqori talablar qo'yiladi. Darhaqiqat,

o'qituvchilar tufayli to'plangan tajriba uzatiladi, jamiyat rivojlanishi va uning kelajagi o'qituvchilarga bog'liqdir. O'qituvchi bo'lish o'qituvchi diplomiga ega bo'lishni anglatmaydi. Pedagogika universiteti bitiruvchilarining hammasi ham maktabda qolmaydi. Hamma ham o' quvchilar, ularning ota-onalari bilan umumiy tilni topa olmaydi va zamonaviy jamiyat o'qituvchiga qo'yadigan talablarga javob bera olmaydi. O'qituvchi bu ruhiy holat, hayot tarzidir. Maktab har doim jamiyatdagi o'zgarishlarga sezgir. O'qituvchi maktabning asosiy figurasi hisoblanadi. Jamiyat o'zgarib bormoqda, talablar o'zgarib bormoqda. O'qituvchi ham o'zgaradi. "Yangi avlod", "yangi maktab", "yangi avlod darsliklari" iboralarini tez-tez eshitamiz. Bu shuni anglatadiki, o'qituvchi zamonaviy bo'lishi kerak. O'qituvchi bu predmet sohasida ham, o'qitish metodikasi, shakllari, texnologiyalarini o'zlashtirishda ham doimiy ravishda takomillashib boradigan shaxsdir. Bugungi kunda maktabga yangi davlat ta'lim standartlari (DTS) kirib kelayotgan paytda o'quvchining shaxsini rivojlantirish va ularga sharoit yaratish uchun o' qituvchiga katta mas' uliyat yuklangan. Agar ilgari o'qituvchining vazifasi O'quvchlarga bilimlarni yetkazishdan iborat bo'lsa, bugungi kunda o'qituvchi o'quvchilarga bilimlarni qanday egallashni, o'quv faoliyati va o'quvchilarning fikrlash tarzini shakllantirishni o'rgatishi kerak. O'qitishda doimiy ravishda o'zgarishlar yuz beradi va o'qituvchining zamonaviy sharoitlarga moslashishi muhim ahamiyatga ega. O'qitishda o'quvtichilar bilishi kerak bo'lgan uchta asosiy jihat bor: o'zingizning mavzuingiz, uni kimga o'rgatayotganingiz va materialingizni o'quvchilaringizga tushunarli tarzda taqdim etishingiz. Agar o'qituvchi ilmiy, nazariy va uslubiy tayyorgarlikka ega bo'lsa, o'quvchilarda keltirib chiqaradigan qiyinchiliklarini sabablarni aniqlay olsa, kerakli yordam ko'rsatsa, maktab o'quvchilarining keyingi harakatlarini yo'naltirsa, bashorat qilsa, pedagogik

faoliyatni rejalashtirishni bilsa va o'quvchilarni o'z harakatlarini rejalashtirishga o'rgatsa malakali, professional o'qituvchi sanaladi.

Zamonaviy o'qitish - bu hamkorlik, o'qituvchi va o'quvchining birgalikdagi faoliyati. O'qituvchi va o'quvchi ta'lim jarayonidagi sheriklardir. Zamonaviy dars o'quvchilarning faol ishi elementlari mavjudligi bilan ajralib turadi. O'qituvchining vazifasi ta'lim jarayoni uchun ijobiy sharoitlar yaratishdir. Biz har kuni jadal rivojlanib borayotgan axborot texnologiyalari asrida yashayapmiz. Yangi kompyuter texnologiyalari tufayli ma'lumot olish va o'quv jarayoni mazmunini boyitish imkoniyati paydo bo'ldi. Bugungi kunda o'qituvchi avvalgidek bilimlarning yagona manbai emas. Zamonaviy texnologiyalar tufayli o'quvchilarning mustaqil ijodiy va tadqiqot olib borishlari uchun ajoyib imkoniyatlar mavjud. O'quvchilarning malumot olishlari uchun hech qanday tosiqlar yoq. Ammo bitta zamonaviy kompyuter ham bolani mustaqil fikrlashga, taqqoslashga, tahlil qilishga va xulosa chiqarishga o'rgatolmaydi. Ushbu rol o'qituvchiga yuklangan. Aynan oqituvchi bolaga aqliy faoliyatni orgatadi, aynan oqituvchi o'quvchi shaxsini intellektual va axloqiy shakllantirishda ishtirok etadi. Oqituvchilar har xil, ammo barchasini birlashtiradigan bitta fazilat bor - bu bolalarga bo lgan muhabbat. Bu sifat har doim eng muhim hisoblanadi. Haqiqiy oqituvchi biladiki, siz bolalarga qanchalik kop mehr bersangiz, shuncha kop olasiz. Bola 9-11 yilni maktab devorlarida otkazadi. Maktab ikkinchi uyga aylanadi.

Ota-onalar uchun farzandining maktab yillari diqqatli, dono va munosib ustozlar qurshovida otishi juda muhimdir. Darhaqiqat, so'nggi 100 yil ichida eng kop o'zgartgan texnologiya emas, balki bolalardir. Va ular har on yilda ozgarib

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

boraveradi. Buning sababi - hayotning tezligi, ijtimoiy muhitning xususiyatlari, globallashuv jarayonining faol davom etishi. Zamonaviy oquvchilar dars vaqtida faqat oqituvchi gapiraversa ular uchun bu ahamiyatli emas ya'ni ular an'anaviy ta'limdan zerikkan. Endi bilim ular uchun qandaydir tarzda qollanilishi, foyda keltirishi mumkin bolgan taqdirdagina muhimdir. Zamonaviy maktab oquvchilari uchun uzoq vaqt davomida kitob oqib otirish yoki bitta vazifani uzoq vaqt oylash juda qiyin: ular malumotni qisqa qismlarda orgatuvchi klip korishni, jonli rasm yoki tushunarli diagramma shaklida malumot olishni afzal korishadi. Sotsiologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aksariyat oquvchilari endi o'zlariga, oqishlaridan foyda va zavq olishga etibor berishadi - shuning uchun xatti-harakatlar erkinligi, maktab taklif etayotgan bilimlarga tanqidiy munosabatda bolishadi. Hozirgi bitiruvchilarning aksariyati maktabda olgan bilimlari hayotda ularga foydali bolmasligiga ishonishadi. Bundan tashqari, bugungi maktab oquvchilarining axloqiy ideallari, bundan yigirma yoki ottiz yil avvalgi ota-onalarinikiga umuman oxshamaydi: endi ularning qahramoni mustaqil fikrlovchi, muvaffaqiyatli inson bo'lib, o'zining farovonligini ta'minlashga qaratilgan.

Darhaqiqat barcha o'qituvchilar oldida yana bir "o'sish uchun" vazifa bor: professional o'quv jamoalari faoliyatida faol ishtirok etish imkoniyatini topish - ularni uslubiy birlashmalar bilan aralashtirib yubormaslik! Kasbiy jamoalarning vazifasi -disiplinlerarasi muhitda tajriba almashishni tashkil etish. Ta`limni rivojlantirishda yetakchi davlatlardan biri bo'lgan Xitoyda bunday jamoalarga jalb qilish darajasi juda yuqori. O'qituvchiga nisbatan Lev Nikolaevich Tolstoyning quyidagi so'zlari ahamiyatlidir: "Agar o'qituvchida faqat mehnatga muhabbat bo'lsa, u yaxshi o'qituvchi bo'ladi. Agar o'qituvchida faqat ota-onaga o'xshab o'quvchiga bo'lgan muhabbat bo'lsa, u barcha kitoblarni o'qigan, lekin na ishga, na

o'quvchilarga muhabbati bo'lmagan o'qituvchidan yaxshiroq bo'ladi. Agar o'qituvchi mehnatga va o'quvchilarga bo'lgan muhabbatni birlashtirsa, u mukammal o'qituvchidir".

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mardonov, Sh., Toshtemirova, S., Ahmadjonov, B., & Koshanova, N. (2020).
2. Toshtemirova, S. (2020). Factors Affecting the Quality of Education and the Importance of the Education Cluster to Address Them.
3. Mardonov, S., Khodjamkulov, U., Botirova, S., & Shermatova, U. (2020). The Need to Educate Young People with the Spirit of Patriotism in the Context of Globalization.
4. Toshtemirova, S.A. (2019). Klaster yondashuvi asosida mintaqaviy ta'lim tizmini boshqarish. NamDU ilmiy axborotnomasi, 7(11), 361-367.
5. Н.С.Кенжаева (2020). Урта осиё давлат университети (САГУ) олимларининг помирга уюштирилган экспедицияларда иштироки (1923-1928 йил) // ILIM ham JAMIYET № 2. С. 56-58.
6. Toshev S. (2020). TARIX FANINI O'QITISHNDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.)